

LINGVISTIKALÍQ KARTINADA ZOOMORF METAFORALARÍNÍN SÁWLELENIWI

Esemuratova G.R.,

Nókis Innovacion Texnologiyalar Universiteti

Kalimbetov Sh.M., PhD,

Qaraqalpaq ma'mleketlik universiteti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17712033>

Bizge belgili, zoomorf metafora metaforalıq kóshiriwdiń nátiyjesi bolıp, onda haywannıń qásiyetleri adamǵa yamasa zatqa beriledi hám sonıń menen onıń qásiyetleri yamasa háreketleri haywanlardıń atı menen táriyiplenedi [1:132].

Bir neshe tiller salıstırmalı talqılanganda hár qıylı mádeniyatlardaǵı birdey zoometaforalar pútkilley hár qıylı qásiet hám sıpatlardı xarakterlewi múmkin ekenligi seziledi. Sebebi, hár bir tábiyiy tildiń dúnyanı qabil etiw hám konceptuallastırıwdıń ózine tán usılı bar. Onda bildirilip atırǵan mániler barlıq til ieleri ushın májbúriy sıpatında júklenetuǵın qanday da bir birden-bir kóz-qaraslar sistemasına aylanadı.

Dúnyanıń lingvistikalıq kórinisin (DLK) úyreniw usı kóz-qaraslar sistemasın tolıǵıraq kórip shıǵıw, anıqlaw imkaniyatın beredi. milliy mádeniyat, mentalitet hám dúnyaqarastıń ózine tán ózgeshelikleri sonday-aq, tilde bildirilgen subyektiv túsiniklerdi ajratıw [2:77].

DLKniń tiykarǵı elementleri tildiń obrazlı hám atalıwshı quralları bolǵanlıǵı sebepli zoomorf metaforanı payda etedionı úyreniwdiń nátiyjeli quralı sıpatında qaraw múmkin. Házirgi waqıtta tilshi ilimpazlar tárepinen zoometaforanıń xalıq oy-pikiri hám mádeniyatı menen tıǵız baylanıslılıǵı dálillengen. Haywan atları adamnıń minez-qulqı, ózgeshelikleri hám ádetlerin súwretleytuǵın kóplegen metaforalar ushın tiykar bolıp xızmet etken, biraq bir qıylı qubılıslar hám ózgesheliklerdi súwretlew ushın hár qıylı til ieleri hár qıylı janızatlardıń obrazlarınan paydalanıwı múmkin [3:310]. Bul úyrenilip atırǵan eginlerdiń DLKdaǵı ayırmashılıqların kórsetedi. Zoomorf metaforalardı qaraǵanda biz til hám mádeniyattıń rawajlanıwı dáwirinde sóylewshiniń zoometafora ushın atamaları tiykar bolǵan haywanlarǵa bolǵan múnásibetin hám olar menen baylanıslı bolǵan asociaciyalardı ajratıp kórsetiwimiz múmkin. Sol sebepli zoometaforalardı analizlew biz qarap atırǵan xalıqtıń milliy xarakteri hám pikirlew usılın tereńirek túsiniw imkaniyatın beredi [4:401].

Solay etip, qaraqalpaq hám inglis tillerindegi zoomorf metaforalardı salıstırıp, olardıń qollanıw ózgesheliklerin, sonday-aq, bul tillerde sóylewshiler arasındaǵı DLKdaǵı ayırmashılıqtı kóriw múmkin. Mısal retinde "The black sheep" (sózbe-sóz -

qara qoy) - «Person who is unlike other members of a family, group, or organization often viewed unfavorably by them» [5:270]. Itibar beriwimiz múmkin, bul sózler unamsız emotsiyalıq boyawǵa iye. Qaraqalpaq tilinde "unamsız túrde ajıralıp turıw" degen mánistı ańlatatuǵın zoometafora bar, biraq ol basqa haywan obrazına tiykarlanadı hám basqa reń - "ala ǵarǵa" menen baylanıadı. "Sheep" obrazı jáne de talqılanıp, inglis tilinde aq reń menen baylanıslı "White sheep" (sózbe-sóz - aq qoy) metaforası bar ekenligi, ol "Black sheep" túsinigine antonim bolıp, unamlı emocionallıq boyawǵa iye ekenligi anıqlandı. Joqarıda keltirilgen mısallarda reńdi tańlaw reńniń ózi menen baylanıslı bolıwına emes, al berilgen haywanlar arasında onıń payda bolıw jiyiligine baylanıslı ekenligin aytıp ótiw kerek.

Inglis tilindegi "sheep" sózi menen baylanıslı joqarıda kórsetilgen zoometaforalardan tısqarı tómendegi ańlatpalardı da analizlew ushın ajratıp alıw múmkin: "Act (behave) like sheep." ózin qoyday tutıw. Qoy túsinigi inglis tilinde kóbinshe unamsız mánis kartınanı sawlelendiredi. Lekin, qaraqalpaq tilinde qoy juas haywan retinde tilge alınadı mısalı: qoyday juas, qoy awzınan shóp almaytuǵın.

Joqarıdaǵılardan inglis tilindegi "sheep" obrazı menen hám unamlı, hám unamsız emocionallıq boyawǵa iye bolǵan metaforalar baylanısqan, degen juwmaqqa keliw múmkin.

Joqarıda keltirilgen mısallar qaraqalpaq hám inglis tillerindegi metafora hám metaforalıq sóz dizbekleriniń milliy-mádeniy ózgesheligin sawlelendiredi, sonday-aq usı tillerde sóylewshilerdiń til kartınası dúnyasınıń bóleklerin salıstırıwǵa imkaniyat beredi.

Paydalanǵan ádebiyatlar:

1. Академический словарь русской фразеологии / под ред. А. Н. Баранова и Д. О. Добровольского. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ЛЕКСПУС, 2015. – 1168 с.
2. Дормидонтова, О. А. Сопоставительный анализ французских и русских зооморфных метафор: лингвокультурологический аспект / О.А. Дормидонтова // Актуальные вопросы лингводидактики и межкультурной коммуникации. – 2017. – Вып. 1. – С. 309-313.
3. Чудинов, А. П. Метафорическая мозаика в современной политической коммуникации / А. П. Чудинов. – Екатеринбург: Изд-во УрГУ, 2004. – С. 130-132.
4. Qalenderov M. Qaraqalpaq tiliniń túsendirme sózligi. Tórt tomliq. 3-t. K-N. – Nókis: Qaraqalpaqstan, 1982. – 328 b.
5. Cambridge International Dictionary of English Idioms. – Cambridge University Press, 1998. – 608 p.